

O‘QUVCHILARINI KREATIV RIVOJLANTIRISHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Jabborova Zebiniso Komil qizi

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola didaktik o‘yinlarning o‘quvchilarni boshlang‘ich ta’limni egallashdagi ahamiyati haqida metodik ma’lumotlar berilgan. Boshlang‘ich ta’limga mos keladigan didaktik o‘yinlarga namunalar berilgan.

Kalit so‘zlar: motiv, didaktik o‘yin, ko‘nikma, malaka, metodika.

Boshlang‘ich ta’limda motivlar hosil qilishda didaktik o‘yinlarning o‘rni beqiyosdir. O‘yinsiz tom ma’nodagi aqliy rivojlanish bo‘lishi mumkin emas. O‘yin o‘quvchilarda bilimga ishtiyoq va qiziqishni uyg‘otadigon uchqundir. O‘yin boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’lum sifatlarni shakllantirish uchun kattalar o‘qituvchilar, tarbiyachilar, ota-onalar tomonidan qo‘llaniladigan usul. O‘yin vositasida o‘quvchilarning bilim o‘zlashtirish jarayoni qulaylashadi, turli xil predmetlar bilan munosabatda bo‘lishga o‘rganadi, shuningdek, ularda muomala madaniyati shakllanadi. O‘yin vositasida bolaning shaxsi shakllanadi, unda kelgusida o‘quv va mehnat faoliyatini tashkil etish va insonlar bilan munosabatga kirishishga oid ruhiy xususiyatlar shakllanadi. O‘yin orqali bolalar borliqni o‘rganadi va dunyoni o‘zgartirishga harakat qiladi. Shunday qilib, o‘yin inson faoliyatining shakllanishiga asos soladi. O‘yinda inson borliqni aks ettirish qobiliyatini namoyon qiladi. O‘yinning eng muhim ahamiyati shundaki, unda ilk bor bolaning dunyoga ta’sir etish ehtiyoji paydo bo‘ladi va shakllanadi. Maktab yillarida o‘yin shakllari yanada kengroq rivojlanadi. O‘quvchilarbi o‘yin faoliyati juda ko‘p soha olimlarini, ya’ni, faylasuflar, sotsiologlar, biologlar, san’atshunoslar, etnograflar, ayniqsa, pedagoglar va psixologlarni qiziqtiradi.

Psixologiyada bola psixikasining rivojlanishida o‘yinning hal qiluvchi ahamiyatga ega deb qaraladi. Faqat o‘yindagina bolada shaxsning hamma tomonlari birlikda va o‘zaro ta’sirda shakllanadi. O‘yingina bola psixikada rivojlanishning yuqoriroq stadiyasiga o‘tish uchun muhim zamin yaratadi. Didaktik o‘yin o‘rganilayotgan voqea va hodisalarning imitatsion modeli yaratilishi sohasidagi faol faoliyatdir. O‘yinning boshqa faoliyat turlarida muhim farqi shundaki, uning predmeti inson faoliyatidir. Didaktik o‘yinda faoliyatning asosiy turi hamkorlikdagi o‘quv faoliyatidir. Didaktik o‘yinlarning boshqa faoliyat turlaridan farqlanadigan muhim belgilari uning tarkibi qat’iyligidir.

O‘yin mantiqi asosan uning sarlovhasida aks etadi. O‘yin harakati jarayonida o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishga, o‘quvchilarning o‘z qobilyatini namoyon qilishga, o‘yin maqsadiga erishish uchun o‘z bilimi. Ko‘nikma va malakalarini qo‘llashga imkoniyat yaratiladi.

Rolli o‘yin darsi - dars mavzusi bo‘yicha masalalarni o‘rganishda o‘quvchilarga oldindan ma’lum rollarni taqsimlash va dars jarayonida shu rolni bajarishlarini tashkil etish asosida bilimlarni mustahkamlash darsi.

Kompyuter darsi - tegishli o‘quv fani bo‘yicha dars mavzusiga doir kompyuter materiallari asosida o‘tiladigan dars.

Yarmarka darsi - dars mavzusini bo‘laklar bo‘yicha oldindan o‘zlashtirgan o‘quvchilarning muloqot asosida qiziqarli tushuntirish orqali o‘tiladigan dars.

Formulalar darsi - o‘quvchilarning formulalarni puxta o‘zlashtirishlari bo‘yicha turli o‘yinlar shaklidagi mashqlar o‘tkazish darsi.

“Sud” darsi - o‘quvchilar bilan dars mavzusiga mos “sud” jarayonini tashkil etish orqali yangi mavzuni tushuntirish darsi.

Bunday darslar o‘quvchilarga fanlararo bog‘liqlikni o‘rgatish orqali ularda olam tuzilishining ilmiy asoslarini to‘liq idrok etish, ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish, ijodiy tafakkurlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib, shuni aytishimiz mumkinki, uzluksiz ta’lim jarayonining barcha bosqichlarida, ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim jarayoni samaradorligini oshirishda didaktik o‘yin darslaridan maqsadli foydalanish o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan

qiziqishi, bilimlarni o‘zlashtirishi, hamkorlikdagi faoliyat dinamikasining oshishida ijobiy natijalarga erishishni ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. - T.:O‘qituvchi.2001.
2. Hamroyev M.A. O‘zbek tilidan ma’ruzalar majmuasi. –T.: 2013-yil